

LEUCOPLASIA ORAL, UMA LESÃO BRANCA POTENCIALMENTE CANCERIZÁVEL: RELATO DE CASO

¹Gabriel Silva Rezende FREITAS

²Letícia Oliveira de CARVALHO

³Wander TAMURA

⁴João Henrique Dayrell de CASTRO

⁵Késsia Suênia Fidelis de Mesquita GUIMARÃES

⁶Carlos Deyver de Souza QUEIROZ

⁷William Eduardo PIROLA

Recebido: 2025

Revisado e aceito: 2025

DOI: [10.5281/zenodo.17068392](https://doi.org/10.5281/zenodo.17068392)

RESUMO

A leucoplasia é uma lesão branca em forma de placa, com características histopatológicas de epitélio displásico, não enquadrada em outra patologia específica e com potencial de malignização. Clinicamente, pode apresentar-se como lesões homogêneas ou heterogêneas, acometendo diferentes regiões da mucosa oral. Uma de suas particularidades é a ausência de remissão espontânea ao longo do tempo, mesmo após a remoção de possíveis fatores associados. O tratamento da leucoplasia envolve a excisão cirúrgica da lesão, associada à eliminação dos agentes causais, como o tabaco. O presente estudo relata o caso de uma paciente do sexo feminino, 38 anos, feoderma, apresentando lesão branca em placa na mucosa jugal posterior esquerda, medindo aproximadamente 40 mm em seu maior diâmetro. Foi realizada biópsia incisional para confirmação anatomopatológica, seguida da remoção completa da lesão. O diagnóstico histológico foi compatível com leucoplasia oral.

Palavras-chave: Biópsia. Lesão Pré-cancerosa. Leucoplasia Oral.

¹ Discente do Curso de Odontologia (UniCerrado), Goiatuba, Goiás. E-mail: gabrielsilvapnn@gmail.com

² Discente do Curso de Odontologia (UniCerrado), Goiatuba, Goiás. E-mail: leticia.o.carvalho@alunos.unicerrado.edu.br

³ Coordenador e Professor do Curso de Odontologia (UniCerrado), Goiatuba, Goiás. E-mail: wandertamura20@gmail.com

⁴ Professor Mestre do Curso de Odontologia (UniCerrado), Goiatuba, Goiás. E-mail: joaohdc@yahoo.com.br

⁵ Professora Doutora do Curso de Odontologia (UniCerrado), Goiatuba, Goiás. E-mail: kessiamesquita@gmail.com

⁶ Professor Mestre do Curso de Odontologia (UniCerrado e UniRV), Goiatuba, Goiás. E-mail: carlos.deyver@unirv.edu.br

⁷ Professor Doutor dos Cursos de Odontologia (UniCerrado e UNIRP), Goiatuba, Goiás. E-mail: drwepirola@gmail.com

ORAL LEUKOPLAKIA, A POTENTIALLY MALIGNANT WHITE LESION: CASE REPORT

ABSTRACT

Leukoplakia is a white plaque-like lesion with histopathological features of dysplastic epithelium, not classified under any other specific pathology, and with malignant potential. Clinically, it may present as homogeneous or heterogeneous lesions affecting different regions of the oral mucosa. One of its characteristics is the absence of spontaneous remission over time, even after the removal of possible associated factors. The treatment of leukoplakia consists of surgical excision of the lesion, in addition to eliminating causal agents, such as tobacco. The present study reports the case of a 38-year-old female patient, with feoderma, presenting a white plaque lesion on the left posterior buccal mucosa, measuring approximately 40 mm at its greatest diameter. An incisional biopsy was performed for anatomopathological confirmation, followed by complete removal of the lesion. The histological diagnosis was consistent with oral leukoplakia.

Keywords: Biopsy. Precancerous Conditions. Leukoplakia Oral.

1 INTRODUÇÃO

A leucoplasia é classificada como uma placa branca, em que *leuko* significa “branco” e *plakia* significa “placa”¹, não se destacando à manobra semiotécnica de raspagem². Ao longo das últimas décadas, a leucoplasia recebeu diversas definições e caracterizações. Em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) a definiu como uma lesão que, clínica ou histologicamente, não pode ser caracterizada como nenhuma outra patologia. Posteriormente, em 1997, a OMS atualizou essa definição, classificando-a como

uma lesão predominantemente branca da mucosa oral, que não pode ser caracterizada como qualquer outra lesão definível³.

Clinicamente, as leucoplasias podem ser classificadas como placas brancas, homogêneas ou heterogêneas, com crescimento em qualquer região da mucosa oral. Sua aparência clínica pode ser confundida com queratoses reacionais, que tendem a regredir entre 30 e 40 dias após a remoção do agente irritante; entretanto, as leucoplasias apresentam caráter irreversível⁴.

As leucoplasias já foram classificadas como “lesões pré-malignas”; contudo,

atualmente são denominadas lesões com potencial ou propensão à malignidade⁵, nas quais as características histopatológicas de um epitélio displásico estão presentes em cerca de 5 a 25% dos casos. Em quase um terço dos carcinomas de boca, a leucoplasia é observada em regiões próximas ao câncer^{1,6}. Entretanto, independentemente da presença ou ausência de leucoplasia na cavidade oral, o carcinoma ainda pode se desenvolver⁷.

Cerca de 85% das lesões potencialmente cancerizáveis da cavidade oral estão associadas à leucoplasia, acometendo, em média, de 2 a 3% da população adulta caucasiana, sendo os homens os mais afetados^{1,5}. A proporção homem:mulher chega a 3,22:1. Em nível global, entre 2003 e 2005, a prevalência foi estimada entre 1,49% e 2,6%⁸. As leucoplasias podem ser classificadas em dois grandes grupos: as de origem idiopática, isto é, de causa desconhecida, e as associadas ao tabagismo⁹. Entre as demais lesões brancas também com potencial de malignização, destacam-se o líquen plano e a queilite actínica¹⁰.

O tratamento da leucoplasia consiste na remoção cirúrgica da lesão, associada à eliminação de agentes causadores, como o tabaco. Nos casos em que a remoção cirúrgica não é possível, a conduta deve ser a preservação, acompanhada de biópsias periódicas em áreas com suspeita de

malignização⁴. A literatura ressalta a importância da realização de biópsias, sejam elas incisionais ou excisionais, para complementar o diagnóstico clínico, sempre em conjunto com a história clínica do paciente e a experiência profissional^{11,12}. Além disso, estudos epidemiológicos de biópsias em estabelecimentos de saúde evidenciam a necessidade da competência do cirurgião-dentista para a condução de um diagnóstico abrangente e para o adequado planejamento cirúrgico diante de lesões orais¹³.

O presente estudo tem como objetivo, por meio de um relato de caso clínico, abordar as características da leucoplasia oral, bem como sua histologia e tratamento cirúrgico.

2 RELATO DE CASO CLÍNICO

O presente estudo trata-se de uma descrição de caso clínico, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 5.949.371 (CAAE: 65615622.7.0000.0159). A paciente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e os pesquisadores comprometeram-se a seguir todas as diretrizes estabelecidas pela Resolução 466/12.

Paciente do sexo feminino, 38 anos, feoderma, compareceu à Clínica-Escola de um Centro Universitário em novembro de 2021, relatando lesão branca em mucosa

jugal esquerda. Não soube precisar o início do aparecimento da lesão, porém, durante a anamnese, informou tê-la percebido há mais de um ano. A paciente é etilista e nega tabagismo.

Ao exame clínico, observou-se a presença de placa branca, medindo aproximadamente 40 × 30 mm, localizada na região posterior da mucosa jugal esquerda. A lesão apresentava-se irregular, bem delimitada, não homogênea, sem ulceração, necrose visível ou exsudato (Figura 1).

Figura 1 - Mucosa jugal esquerda com presença de lesão.

Fonte: autores, 2025.

A primeira biópsia incisional foi realizada sob anestesia local infiltrativa com lidocaína 2% associada à epinefrina 1:100.000 (Figura 2). A Figura 3 ilustra o pós-operatório imediato da biópsia incisional. Devido à extensão da lesão, optou-se por não realizar sutura. O controle de hemostasia foi feito com gaze e, após esse procedimento, a paciente foi liberada, medicada com

analgésico. O material removido foi acondicionado em formol a 10% e encaminhado ao laboratório de patologia (Figura 4).

Figura 2 - Anestesia infiltrativa para biópsia incisional.

Fonte: autores, 2025.

Figura 3 - Área pós-cirúrgica imediata.

Fonte: autores, 2025.

Figura 4 - Fragmento da lesão após biópsia incisional.

Fonte: autores, 2025.

O resultado do exame anatomopatológico foi compatível com o diagnóstico clínico de leucoplasia oral, apresentando acantose, intensa hiperqueratose e leve displasia epitelial. Em decorrência desse diagnóstico, a paciente permaneceu em acompanhamento para a realização da excisão total da lesão, procedimento que foi conduzido em etapas até a remoção completa.

Após a completa cicatrização, foi realizado o primeiro acompanhamento da paciente. Em quatorze dias, concluiu-se a remoção total das lesões. A Figura 5 apresenta o exame clínico com a utilização do equipamento Evince®, que emite luz violeta (400 nm) para auxiliar no fotodiagnóstico. Observa-se a ausência de áreas escurecidas na região, indicando que não há sinais de displasia ou espessamento epitelial.

Figura 5 - Exame clínico da mucosa oral com utilização do Evince®.

Fonte: autores, 2025.

A paciente deve permanecer em proervação, com avaliação e acompanhamento para possível recidiva.

3 DISCUSSÃO

Diversas lesões que acometem a cavidade oral podem apresentar potencial de malignização, como a eritroplasia, a queilite actínica, a fibrose submucosa e a leucoplasia oral¹⁴. Essas lesões podem apresentar alterações histológicas, como hiperplasia ou displasia, a exemplo do caso clínico apresentado. Em situações mais graves, podem evoluir para carcinoma in situ ou carcinoma espinocelular (CEC)¹⁵.

A leucoplasia é uma lesão não removível à raspagem, que não se enquadra em nenhuma outra patologia, de coloração branca a esbranquiçada, sendo a mais frequente entre as lesões com potencial de

malignidade. Portanto, faz-se necessária a realização de um diagnóstico completo, seguido de tratamento e acompanhamento do paciente¹⁶.

Neste sentido, diante da presença de uma lesão branca na cavidade oral, com aspecto de placa como lesão fundamental, deve-se avaliar se ela se desprende à raspagem⁴. Caso não se desprenda da mucosa, é necessário investigar se a eliminação de possíveis fatores causais, como tabaco, infecções fúngicas ou traumas, resulta na remissão da lesão⁴. Em caso negativo, a biópsia é o procedimento indicado para o diagnóstico definitivo de leucoplasia oral¹⁷. No caso clínico apresentado, a lesão não apresentou sinais ou sintomas de infecção fúngica, e a paciente negou tabagismo. Assim, a biópsia foi a conduta de escolha após a identificação da lesão e o estabelecimento da hipótese diagnóstica.

Estudos prévios apontam uma prevalência global variável, aproximando-se de 3%^{1,5}. Por outro lado, ao se avaliar o potencial de malignização, os índices variam de 3 a 33% em acompanhamentos de 10 anos, sendo mais prevalentes em pacientes do sexo masculino^{1,5,18}.

A etiologia da leucoplasia não está completamente esclarecida na literatura. São relatadas causas de origem idiopática, como no caso clínico apresentado neste estudo, bem como associações ao tabaco, à infecção

por *Candida albicans*, ao Papilomavírus Humano (HPV), ao Vírus Epstein-Barr (EBV) e ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)¹⁸. As lesões podem manifestar-se em qualquer região da cavidade oral, de forma única ou múltipla, sendo a mucosa jugal a mais acometida¹⁹, conforme descrito neste estudo.

Desde a década de 1960, o tabaco é avaliado como um dos principais fatores relacionados à leucoplasia²⁰. Contudo, como descrito anteriormente, a paciente nega tabagismo. O álcool, por sua vez, que é consumido pela paciente, também pode estar associado como fator de risco, embora sua relação não esteja tão bem estabelecida quanto a do tabaco²¹.

O tratamento da leucoplasia oral consiste em sua remoção cirúrgica. No presente caso clínico, foi realizada cirurgia convencional, modalidade terapêutica que também apresenta taxa de recidiva, podendo alcançar até 34,43% dos casos. Ressalta-se, entretanto, que é fundamental avaliar a necessidade de associar o procedimento cirúrgico à eliminação de possíveis hábitos que contribuam para o desenvolvimento da lesão²².

A excisão cirúrgica por bisturi pode não ser de fácil execução, pois exige destreza manual, e lesões de grandes proporções podem dificultar a remoção com margens de segurança¹⁹. Por esse motivo, o planejamento

do procedimento cirúrgico foi realizado em etapas, com a remoção gradual da lesão até sua completa excisão.

Outras modalidades cirúrgicas também podem ser empregadas, como a criocirurgia. Um estudo prévio avaliou essa técnica como efetiva, especialmente em casos de lesões superficiais e múltiplas. Contudo, várias sessões podem ser necessárias para reduzir as chances de recidiva²³. Por outro lado, pesquisas indicam que esse não é um método com grandes vantagens, uma vez que as cicatrizes decorrentes da criocirurgia podem dificultar a avaliação de possível recidiva²⁴.

A laserterapia também pode ser utilizada no tratamento da leucoplasia por meio da terapia fotodinâmica, um procedimento que associa o uso do laser a fotossensibilizadores para promover a destruição celular. A literatura, entretanto, aponta elevada taxa de recidiva nesse método, podendo chegar a 37%²⁵. O fotodiagnóstico com luz violeta (400 nm) pode ser empregado tanto na preservação da lesão e avaliação de possível recidiva, quanto na melhor visualização de áreas com maior potencial de displasia. Dessa forma, a localização da biópsia tende a ser mais assertiva^{26,27}.

4 CONCLUSÃO

A leucoplasia é descrita na literatura como uma lesão potencialmente malignizável, sendo fundamental o diagnóstico precoce, bem como o tratamento e o acompanhamento do paciente para identificar possíveis recidivas e permitir intervenção o mais breve possível. O presente estudo relatou um caso de leucoplasia oral e seu tratamento por meio de remoção cirúrgica.

REFERÊNCIAS

1. Neville BW, Day TA. Oral cancer and precancerous lesions. CA: a cancer journal for clinicians. 2002;52(4):195-215.
2. Ramos RT, Paiva CR, de Oliveira Figueiras AM, Silva-Junior GO, Cantisano MH, de Carvalho Ferreira D, et al. Leucoplasia Oral: conceitos e repercussões clínicas. Revista Brasileira de Odontologia. 2017;74(1):51.
3. Warnakulasuriya S, Johnson NW, Van der Waal I. Nomenclature and classification of potentially malignant disorders of the oral mucosa. Journal of oral pathology & medicine. 2007;36(10):575-80.
4. Kignel S. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral.

- Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral 2007. p. 450-.
5. Luders PC, Brandão BJB. Diagnóstico Precoce em Leucoplasia Oral. *BWS Journal*. 2021;4:1-7.
 6. Slama LB. Affections potentiellement malignes de la muqueuse buccale: nomenclature et classification. *Revue de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale*. 2010;111(4):208-12.
 7. Van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharyngeal mucosa; terminology, classification and present concepts of management. *Oral oncology*. 2009;45(4-5):317-23.
 8. Petti S. Pooled estimate of world leukoplakia prevalence: a systematic review. *Oral oncology*. 2003;39(8):770-80.
 9. Nagao T, Ikeda N, Warnakulasuriya S, Fukano H, Yuasa H, Yano M, et al. Serum antioxidant micronutrients and the risk of oral leukoplakia among Japanese. *Oral oncology*. 2000;36(5):466-70.
 10. Gupta S, Shah JS, Parikh S, Limbdiwala P, Goel S. Clinical correlative study on early detection of oral cancer and precancerous lesions by modified oral brush biopsy and cytology followed by histopathology. *Journal of cancer research and therapeutics*. 2014;10(2):232.
 11. Pirola WE, Ribeiro CL, Souza BRDd, Tamura W, Gomes VM, Queiroz CDdS, et al. Tratamento de papiloma de células escamosas, uma lesão exofítica: relato de caso. *Rev Odontol Araçatuba (Online)*. 2022:12-5.
 12. Zardo L, Mioso FV, Cesero Ld. Remoção cirúrgica de fibroma traumático: relato de caso clínico. *Rev Odontol Araçatuba (Impr)*. 2019:43-7.
 13. Silva TCGd, Gonnelli FAS, Rocha LA, Palma LF. Estudo epidemiológico de biópsias realizadas em uma clínica odontológica universitária no período entre 2011 e 2018. *Rev Odontol Araçatuba (Impr)*. 2019:52-5.
 14. Silveira ÉJDd, Lopes MFF, Silva LMM, Ribeiro BF, Lima KC, Queiroz LMG. Potentially malignant oral lesions: clinical and morphological analysis of 205 cases. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*. 2009;45:233-8.
 15. Arnaoutakis D, Bishop J, Westra W, Califano JA. Recurrence patterns and management of oral cavity premalignant lesions. *Oral oncology*. 2013;49(8):814-7.
 16. Kuribayashi Y, Tsushima F, Sato M, Morita Ki, Omura K. Recurrence patterns of oral leukoplakia after curative surgical resection: important factors that predict the risk of recurrence and malignancy.

- Journal of oral pathology & medicine. 2012;41(9):682-8.
17. Brouns ERA, Baart JA, Bloemena E, Karagozoglu H, Van der Waal I. The relevance of uniform reporting in oral leukoplakia: Definition, certainty factor and staging based on experience with 275 patients. *Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal*. 2013;18(1):e19.
 18. Pietruska M, Sobaniec S, Bernaczyk P, Cholewa M, Pietruski JK, Dolińska E, et al. Clinical evaluation of photodynamic therapy efficacy in the treatment of oral leukoplakia. *Photodiagnosis and photodynamic therapy*. 2014;11(1):34-40.
 19. Jr SS, Gorsky M, Ms FL, Dds. Oral leukoplakia and malignant transformation. A follow-up study of 257 patients. *Cancer*. 1984;53(3):563-8.
 20. Jerjes W, Upile T, Hamdoon Z, Al-Khawalde M, Morcos M, Mosse CA, et al. CO2 laser of oral dysplasia: clinicopathological features of recurrence and malignant transformation. *Lasers in medical science*. 2012;27(1):169-79.
 21. Martorell-Calatayud A, Botella-Estrada R, Bagán-Sebastián J, Sanmartín-Jiménez O, Guillén-Barona C. La leucoplasia oral: definición de parámetros clínicos, histopatológicos y moleculares y actitud terapéutica. *Actas Dermo-Sifiliográficas*. 2009;100(8):669-84.
 22. Pandey M, Thomas G, Somanathan T, Sankaranarayanan R, Abraham E, Jacob B, et al. Evaluation of surgical excision of non-homogeneous oral leukoplakia in a screening intervention trial, Kerala, India. *Oral oncology*. 2001;37(1):103-9.
 23. Kawczyk-Krupka A, Waśkowska J, Raczkowska-Siostrzonek A, Kościarz-Grzesiok A, Kwiatek S, Straszak D, et al. Comparison of cryotherapy and photodynamic therapy in treatment of oral leukoplakia. *Photodiagnosis and photodynamic therapy*. 2012;9(2):148-55.
 24. Lodi G, Porter S. Management of potentially malignant disorders: evidence and critique. *Journal of oral pathology & medicine*. 2008;37(2):63-9.
 25. Jerjes W, Upile T, Hamdoon Z, Mosse CA, Akram S, Hopper C. Photodynamic therapy outcome for oral dysplasia. *Lasers in surgery and medicine*. 2011;43(3):192-9.
 26. Pirola WE, Barbosa TG, de Oliveira HM, Ribeiro CV, Gomes VM, Tamura W, et al. Utilização da fluorescência óptica no diagnóstico de câncer de boca: Relato de caso. *Revista da AcBO-ISSN 2316-7262*. 2021;10(2).
 27. Ribeiro CL, Meireles MR, de Souza Queiroz CD, Tamura W, Dezem TU, de Mesquita Guimarães KSF, et al. Uso da fluorescência óptica na avaliação da

saúde oral de pacientes de uma clínica
escola. Revista da Faculdade de
Odontologia de Lins. 2022;32(1-2):13-20.